

English version below

Santo obispo

Anónimo

Nº inventario: 391 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: ca. 1500

Siglo: principios del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Final del Gótico e inicio del Renacimiento

Dimensiones: 101 x 34.3 x 19.4 cm

Materia: [Piedra](#)

Técnica: [Policromado](#)

Iconografía / Tema: [Obispo](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Memorial Art Gallery of the University of Rochester](#) (Rochester, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1923.9

Historia del objeto

Cuando la pieza entró a formar parte de las colecciones del museo se calificó como una obra francesa del siglo XIV procedente de la catedral de Amiens (Sutton, 1977). En contraposición, Joan Holladay (2016) considera que debe asociarse con el entorno castellano. Afirma que "the square face with large eyes set wide apart and described by a long curve over a straight lower lid resembles the figure of Temperance from the tomb of Beltrán de la Cueva at Cuéllar". Tanto la forma de los pesados pliegues como el tratamiento de la capa pluvial del obispo remiten a algunas figuras de las tumbas de [Beltrán de la Cueva](#) (Proske, 1973) y de [Mencia Enríquez](#), ambas situadas originalmente en el [convento de San Francisco en Cuéllar](#) (Segovia). Dichos conjuntos funerarios fueron realizados a principios del siglo XVI, por lo que coinciden cronológicamente con esta pieza. Aunque Holladay (2016) planteó la hipótesis de que la escultura procediera de Cuéllar, no es posible confirmarlo; sin embargo, sí consideramos que su origen se encuentra en el ámbito castellano.

Desconocemos cuándo y cómo se exportó la pieza, pero terminó en manos del anticuario y coleccionista belga Georges Joseph Demotte, quien tenía tiendas de antigüedades en París y Nueva York. En 1923, poco antes de su fallecimiento, regaló la pieza al Memorial Art Gallery of the University of Rochester, donde se encuentra en la actualidad.

Descripción

La escultura representa a un obispo ataviado con una suntuosa indumentaria eclesiástica. Su figura mira al frente mientras eleva una mano en gesto de bendición y sostiene un báculo con la otra. En cuanto a su estado de conservación, presenta una grieta diagonal que atraviesa las rodillas, pequeñas roturas en la base y la pérdida de varios dedos de la mano que empuña el báculo. Aún se aprecian restos de policromía azul y roja en los pliegues de las vestiduras. Es posible que la pieza fuera concebida para ocupar un lugar en un sepulcro dadas sus dimensiones.

Ubicaciones

- ca. 1923

MUSEO

[Memorial Art Gallery of the University of Rochester, Rochester \(Estados Unidos\)](#)

- 1923

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Georges Joseph Demotte, París \(Francia\)](#)

- XVI - present

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- GILMAN PROSKE, Beatrice (1973): "The tomb of Beltrán de la Cueva de Cuéllar", vol. II, en España entre el Mediterráneo y el Atlántico, Actas del XXIII C.I.H.A., Universidad de Granada, Granada, pp. 385-392.
- HOLLADAY, Joan y WARD, Susan (eds.) (2016): *Gothic Sculpture in America: The Museums of New York and Pennsylvania*, vol. III, International Center of Medieval Art, Nueva York, pp. 188-189.
- LENAGHAN, Patrick (2015): "The Tombs from San Francisco in Cuéllar. Sacred Images in Digital Reconstructions", vol. 16, nº 5, Hispanic Research Journal: Iberian and Latin American Studies, pp. 379-402.
- MARCOS VILLÁN, Miguel Ángel (1998): "Acerca de los sepulcros de alabastro de la iglesia del convento de San Francisco de Cuéllar (Segovia), panteón de don Beltrán de la Cueva, I Duque de Albuquerque", nº XVI, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, pp. 199-220.
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel \(1991\): "Un armorial pétreo de los Alburquerque, de Cuéllar, en Miami", vol. 32, nº 88, Estudios segovianos, pp. 109-128.](#)
- SUTTON, Denys (1977): *Treasures from Rochester: Exhibited at Wildenstein Galleries, New York*, Memorial Art Gallery, Rochester, p. 9.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Bishop Saint

[Anónimo](#)

Inventory number: 391 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: ca. 1500

Century: Early 16th c.

Cultural context / Style: End of the Gothic period and beginning of the Renaissance

Dimensions: 39 3/4 x 13 1/2 x 7 5/8 in

Material: [Stone](#)

Technique: [Polychrome](#)

Iconography / Theme: [Obispo](#)

Provenance:[Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location:[Memorial Art Gallery of the University of Rochester](#) (Rochester, United States)

Inventory number in current collection: 1923.9

Object History

When the piece became part of the museum's collections it was classified as a 14th century French work from the cathedral of Amiens (Sutton, 1977). In contrast, Joan Holladay (2016) considers that it should be associated with the Castilian environment. She states that "the square face with large eyes set wide apart and described by a long curve over a straight lower lid resembles the figure of Temperance from the tomb of Beltrán de la Cueva at Cuéllar". Both the shape of the heavy folds and the treatment of the bishop's pluvial cloak refer to some figures from the tombs of [Beltrán de la Cueva](#) (Proske, 1973) and [Mencía Enríquez](#), both originally located in the [convent of San Francisco in Cuéllar](#) (Segovia). Those funerary sets were made in the early 16th century, so they coincide chronologically with this piece. Although Holladay (2016) hypothesized that the sculpture came from Cuéllar, it is not possible to confirm this; however, we do consider that its origin is in the Castilian area.

We do not know when and how the piece was exported, but it ended up in the hands of the Belgian antique dealer and collector Georges Joseph Demotte, who had antique stores in Paris and New York. In 1923, shortly before his death, he gave the piece to the Memorial Art Gallery of the University of Rochester, where it is currently located.

Description

The sculpture represents a bishop dressed in sumptuous ecclesiastical vestments. His figure looks straight ahead while raising one hand in a gesture of blessing and holding a crosier with the other. As for its state of preservation, it has a diagonal crack across the knees, small cracks in the base and the loss of several fingers of the hand that wields the crosier. Remains of blue and red polychrome can still be seen in the folds of the vestments. It is possible that the piece was conceived to occupy a place in a sepulcher given its dimensions.

Locations

- ca. 1923

MUSEUM

[Memorial Art Gallery of the University of Rochester, Rochester \(United States\)](#)

- 1923

DEALER/ANTIQUARIAN

[Georges Joseph Demotte, Paris \(France\)](#)

- XVI - present

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- GILMAN PROSKE, Beatrice (1973): "The tomb of Beltrán de la Cueva de Cuéllar", vol. II, en España entre el Mediterráneo y el Atlántico, Actas del XXIII C.I.H.A., Universidad de Granada, Granada, pp. 385-392.
- HOLLADAY, Joan y WARD, Susan (eds.) (2016): *Gothic Sculpture in America: The Museums of New York and Pennsylvania*, vol. III, International Center of Medieval Art, Nueva York, pp. 188-189.
- LENAGHAN, Patrick (2015): "The Tombs from San Francisco in Cuéllar. Sacred Images in Digital Reconstructions", vol. 16, nº 5, Hispanic Research Journal: Iberian and Latin American Studies, pp. 379-402.
- MARCOS VILLÁN, Miguel Ángel (1998): "Acerca de los sepulcros de alabastro de la iglesia del convento de San Francisco de Cuéllar (Segovia), panteón de don Beltrán de la Cueva, I Duque de Alburquerque", nº XVI, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, pp. 199-220.
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel \(1991\): "Un armorial pétreo de los Alburquerque, de Cuéllar, en Miami", vol. 32, nº 88, Estudios segovianos, pp. 109-128.](#)
- SUTTON, Denys (1977): *Treasures from Rochester: Exhibited at Wildenstein Galleries, New York*, Memorial Art Gallery, Rochester, p. 9.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Memorial Art Gallery of the University of Rochester.](#)

